

Cuestionario DDI

Responde a cada una de las siguientes afirmaciones con la mayor honestidad posible. Lee cada frase cuidadosamente y luego marca la respuesta. Si ninguna de las opciones es tu respuesta ideal, marca entonces la respuesta que más se acerque. NO HAY RESPUESTAS CORRECTAS O INCORRECTAS. Selecciona tus respuestas rápidamente, no pases demasiado tiempo analizándolas.

1 Nunca	2 Rara vez	3 A veces	4 Frecuentemente	5 Siempre
1. Conduzco cuando estoy enfadado/a o molesto/a.				1 2 3 4 5
2. Pierdo los estribos (es decir, me irrito mucho) cuando conduzco.				1 2 3 4 5
3. Considero que las acciones de otros conductores/as son inapropiadas o “estúpidas”.				1 2 3 4 5
4. Uso las luces largas en forma de destellos o ráfagas cortas cuando me molesta otro conductor/a.				1 2 3 4 5
5. Hago gestos groseros (por ejemplo, “sacar el dedo” o maldecir a gritos) hacia los conductores/as que me molestan.				1 2 3 4 5
6. Insulto verbalmente a los conductores/as que me molestan.				1 2 3 4 5
7. Utilizo deliberadamente mi coche/camión para bloquear a los conductores/as que conducen demasiado pegados/as a la parte posterior de mi vehículo.				1 2 3 4 5
8. Intentaría conducir pegado/a a la parte trasera del vehículo de un conductor/a que me molesta.				1 2 3 4 5
9. Cuando estoy parado/a en un semáforo en rojo y este cambia a verde, acelero rápidamente para salir el/la primero/a.				1 2 3 4 5
10. Adelantaría de manera no permitida a un coche/camión que va demasiado lento.				1 2 3 4 5
11. Si creo que un conductor/a ha sido agresivo conmigo, siento que tengo derecho a responderle de la misma manera.				1 2 3 4 5
12. Me irrito mucho cuando estoy en un atasco.				1 2 3 4 5
13. Si me encuentro en un paso de ferrocarril y veo que se acerca un tren a velocidad lenta, intentarían acelerar para cruzar antes de que pase el tren.				1 2 3 4 5
14. Evitaría el tráfico lento cambiando constantemente de carril.				1 2 3 4 5
15. Conduciría estando ligeramente ebrio/a.				1 2 3 4 5
16. Cuando alguien me corta el paso con su vehículo, siento que debería castigarle.				1 2 3 4 5
17. Cuando estoy conduciendo, me impaciento y/o me altero cada vez que voy con retraso a algún sitio.				1 2 3 4 5
18. Cuando llevo pasajeros en mi vehículo, estos me suelen decir que me calme.				1 2 3 4 5
19. Me irrito cuando el coche/camión que va delante de mí frena sin razón.				1 2 3 4 5
20. Rebasaría la doble línea continua para comprobar si puedo adelantar a un coche/camión que conduce lentamente.				1 2 3 4 5
21. Cuando voy conduciendo, siento que tengo el derecho a llegar a mi lugar de destino lo más rápido posible.				1 2 3 4 5

22. Pienso que los conductores/as pasivos (es decir aquellos que circulan con excesiva precaución) deberían aprender a conducir o quedarse en casa.	1	2	3	4	5
23. Conduciría por el arcén o por la mediana para evitar un atasco.	1	2	3	4	5
24. Cuando adelanto a un coche/camión en una carretera con dos carriles, suelo apurar la distancia (mantener poca distancia) con el coche que viene de frente.	1	2	3	4	5
25. Conduciría estando borracho/a.	1	2	3	4	5
26. Creo que podría perder los estribos (irritarme en exceso) si tuviera que enfrentarme a otro conductor/a.	1	2	3	4	5
27. Me considero una persona que asume riesgos.	1	2	3	4	5
28. Pienso que la mayoría de las normas de tráfico podrían considerarse como sugerencias.	1	2	3	4	5